

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15311872>

ТИПОЛОГИЯ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ В ТВОРЧЕСТВЕ В.ТОКАРЕВОЙ

Эргашева Дилфуза Камилловна

Преподаватель Бухарского государственного педагогического института

dilfuzhaergasheva1972@mail.ru

***Аннотация:** В статье рассматривается изображение женских персонажей в произведениях В. Токаревой, одной из ярких представительниц российской литературы. Автор анализирует ключевые аспекты женских образов, таких как их внутренний мир, характер, борьба с внешними и внутренними конфликтами, а также роль женщин в сложных социальных и семейных ситуациях.*

***Ключевые слова:** женские образы, Токарева, авантюрные натуры, покладистые женщины, «инфузории-туфельки», женщина-грешница, мать-эгоистка.*

Творчество Виктории Токаревой занимает особое место в современной русской литературе благодаря её уникальной способности раскрывать сложный внутренний мир женщин и их место в обществе. В её произведениях женщина представлена как многогранный и противоречивый образ, который меняется в зависимости от обстоятельств и времени. Женские персонажи занимают в прозе В. Токаревой центральное место, что вполне логично. Создание женских образов обусловлено в первую очередь спецификой интерпретации писательницей «женской темы» в целом, её личными этическими и эстетическими воззрениями. Писательница не идеализирует своих героинь, напротив, достаточно часто она прибегает к иронии и самоиронии, говоря о современных женщинах. Она

воссоздает разные психологические типы, нередко в одном тексте противопоставляя их. Тихая, спокойная «вялая овца» Вера из «Дерева на крыше» антипод Марго, которая «в состоянии начать войну между государствами и остановить войну» [8, с. 44]. Токарева отражает разные грани женской натуры. В первую очередь, героинь можно разделить на пассивных и активных. Пассивные подчиняются, активные борются – как в профессии, так и в личной жизни.

В прозе Виктории Токаревой ярко отражены изменения женского образа в постсоветскую эпоху. Её героини — это не просто персонажи, а собирательные образы женщин, стремящихся найти баланс между карьерой и личной жизнью, между внешней силой и внутренней уязвимостью. Токарева не предлагает однозначных оценок происходящим изменениям в женском статусе. В её произведениях, таких как «Своя правда», «Из жизни миллионеров», «Римские каникулы», «Можно и нельзя», «Банкетный зал», «Сентиментальное путешествие», «Длинный день» и «Лиловый костюм», представлены различные типы деловых женщин. Эти героини активны, решительны, стремятся к профессиональной самореализации и часто достигают успеха, который становится самоцелью. Однако за внешней успешностью нередко скрываются одиночество и внутренняя неустроенность.

В рассказе «Инструктор по плаванию» мать главной героини — преподаватель литературы, достигшая карьерных высот. Однако её деятельность вызывает сомнение даже у дочери, поскольку реальная польза от неё для общества минимальна. Автор иронично замечает: «Мама пропагандирует зарубежную литературу, в которой сама мало что понимает». При этом подчёркивается, что она могла бы принести больше пользы, работая поваром в заводской столовой, кормя голодных мужчин. Токарева демонстрирует, что женские характеры и судьбы разнообразны, и невозможно поставить однозначный знак «плюс» или «минус» на их жизненных выборах. Её проза провоцирует диалог, заставляет задуматься о месте женщины в современном

обществе и о том, как внешние обстоятельства влияют на внутренний мир человека. Она превосходно готовит, помногу кладет и красиво располагает еду на тарелке. <...> Не знаю, можно ли понять до конца писателя Диккенса, но понять на слух лекции мамы невозможно». Женщина стала преподавателем вуза, потому что убеждена в необходимости высшего образования, иначе «нормальным человеком не стать», и считает свой социальный статус единственно верным для неё. Противостоят деловым женщинам «инфузориитуфельки» (таково название одного из рассказов), женщины, для которых семья, быт являются более важными, нежели карьерный рост и самореализация. Такие «простейшие» обычно не интересны мужчинам, но они всегда замужем, так как являются символом и гарантом семейного уюта, налаженности быта. Такой тип автор устами одной из героинь иронически называет «крестоносцами», так как «инфузории» сами находят себе «крест» и всю жизнь верно и упорно несут его. Крестом является обычно мужчина, не самый лучший, не самый порядочный: «Светлана – профессиональная жена. В произведениях Виктории Токаревой женские образы предстают в сложных и многогранных ипостасях, отражающих внутренние противоречия и поиски смысла в изменяющемся мире.

В рассказе «Коррида» Светлана изображена как «профессиональная жена», полностью посвятившая себя мужу Сереже. Её существование обретает смысл только в контексте заботы о нём, особенно в моменты его слабости и падений. Таких женщин автор называет «крестоносцами» — они находят своё предназначение в спасении и поддержке близких, даже если это требует жертвенности. Однако Токарева не идеализирует таких героинь, показывая, что их самоотверженность может быть обусловлена отсутствием собственного пути и внутренней пустотой.

В повести «Антон, надень ботинки!» героиня Галя предстает как «эквилибристка», балансирующая между поддержкой и контролем над своим мужем, страдающим от алкоголизма. Она тщательно изучает его поведение, стараясь предотвратить срывы, и в этом проявляется её мудрость и терпение.

Однако такая жизнь требует постоянного напряжения и самопожертвования, что ставит под вопрос её собственное счастье и внутреннюю гармонию.

Токарева также изображает женщин в традиционном свете — как добропорядочных, так и «падших». Независимо от их морального облика, автор показывает, что каждая из них испытывает страдания, связанные с виной, покаянием и стремлением к спасению. Это противопоставление светлой и тёмной сторон женской сущности подчёркивает сложность и многогранность женских судеб. В прозе Виктории Токаревой женские персонажи представлены как сложные и противоречивые фигуры, чьи жизни наполнены борьбой между личными желаниями, общественными ожиданиями и внутренними конфликтами. Автор не предлагает однозначных ответов, а скорее приглашает читателя к размышлению о природе женской судьбы и роли женщины в современном обществе. Женщина-грешница у В. Токаревой редко мучается, терзается по поводу своей греховности. В первую очередь ее грех связан с прелюбодеянием (измена, много интимных связей и т.д.). А так как это не считается в токаревском универсуме грехом, то и переживать из-за этого не стоит. Измена входит в жизнь героинь как обыденное событие. Оппозиция «добра и зла» стирается, теряются нравственные ориентиры. Можно сделать вывод, что образ грешницы-страдальницы связан не с муками совести по поводу совершенного, а с тем, что содеянный грех не принес ожидаемого результата (любви, спокойствия, денег и т.д.). Нечасто, но психологически достоверно женщина в произведениях Токаревой изображается наивной, недопонимающей хитросплетений жизни, существующей в быту как примитивный механизм. Но авторская оценка убеждает в необходимости и таких женщин: «— Растительное создание, — усмехнулся Раскольников. — Живешь, как лист при дороге. Подорожник. Да, подорожник, — мысленно согласилась Романова. — Его трудно сорвать. Он жилистый. Его хорошо прикладывать к ране. Успокаивает». В прозе Виктории Токаревой образ женщины-матери занимает особое место, представляя собой архетипическую фигуру, глубоко укоренённую в традициях

русской литературы. Однако автор отходит от идеализированных представлений, предпочитая изображать матерей в их повседневной реальности, с присущими им слабостями, сомнениями и внутренними конфликтами. Токарева рассматривает материнство как сложный и многогранный процесс, в котором сочетаются любовь, жертвенность, эгоизм и стремление к самореализации. В её произведениях матери могут быть как заботливыми и самоотверженными, так и равнодушными или даже эгоистичными. Так, в повести «Длинный день» показана эволюция героини от матери-эгоистки к самоотверженной женщине, способной на глубокое понимание и принятие своего ребёнка. Такие трансформации подчёркивают, что материнство — это не статичное состояние, а путь, полный испытаний и внутренних изменений. Автор часто использует метафоры и символические сравнения для более глубокого раскрытия женских образов. Например, героиня она называет «эквilibристками», подчёркивая их способность балансировать между различными ролями и обязанностями. Другие метафоры, такие как «танк, усыпанный цветами» или «нефтяная скважина», подчеркивают внутреннюю силу и одновременно уязвимость женщин, их способность к самопожертвованию и глубокому чувству долга. Эти образы отражают стремление Токаревой охватить разнообразие женских судеб и характеров в современном обществе. Таким образом, Виктория Токарева в своих произведениях представляет образ женщины-матери как сложную, многогранную личность, чьи действия и решения обусловлены не только социальными, но и глубокими нравственными и эмоциональными мотивами. Её героини — это реальные женщины, сталкивающиеся с жизненными трудностями и принимающие непростые решения, что делает их образы близкими и понятными читателю.

Список литературы

1. Мельникова Н. Н. Архетип грешницы в русской литературе: к теоретической постановке проблемы // Филологические науки (Научные доклады высшей школы). 2011. № 3. С. 26-35.
2. Рюриков Ю. Б. Любовь, ее настоящее и будущее // Философия любви / сост. А. А. Ивин; ред. Д. П. Горский. М.: Политиздат, 1990. Ч. 1. С. 268-330.
3. Токарева В. Антон, надень ботинки! // Токарева В. Этот лучший из миров. М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2010. С. 136-174.
4. Эргашева Д. Методика применения игровых технологий на уроках русского языка // Current approaches and new research in modern sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 77-81.
5. Ubaidova D. A., Ergasheva D. K. THE HISTORY OF THE CREATION OF LEXICOGRAPHIC DICTIONARIES // THEORETICAL AND PRACTICAL WAYS OF DEVELOPMENT. – 2021.
6. Kamilovna E. D. «LADIES' ROMANCE» AS A CULT GENRE FOR WOMEN